

TA'LIM TIZIMI TARAQQIYOTIDA PIRLSNING AHAMIYATI

Nozima XODJAYEVA,

Toshkent shahridagi 330-maktabning boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada farzandlarimizning shaxs bo'lib kamol topishida sifatli ta'lim-tarbiyaning o'rni nechog'lik beqiyos ahamiyatga ega ekanligi xususida so'z yuritiladi. Mamlakatimizda ta'lim tizimini takomillashtirish borasida amala oshirilayotgan samarali ishlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Sohaga doir huquqiy-normativ hujjatlarni ijrosini ta'minlash borasida bajarilayotgan ishlar tahlilga tortilgan. Shuningdek, PIRLSning [mazmun mohiyati va talablari](#) yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, pedagog mahorati, baholash qobiliyati, yangi imkoniyatlari, islohotlar PIRLS, baholash dasturi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham yuksak darajadagi samarali islohotlar amalga oshirilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947- sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmonida uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish yo'lini davom ettirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, ilmiy va innovatsiyon yutuqlarni amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish ta'lim tizimi sohasidagi ustivor yo'nalishlar sifatida belgilandi. Mamlakatimizda yoshlar siyosatiga¹ alohida ahamiyat qaratilib, yoshlarni ilm-fanga keng jalb qilish, ular ilgari suradigan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash mexanizmini joriy etish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarori qabul qilingan².

²Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 31.08.2019 y., 07/19/4433/3673-son. URL: <http://lex.uz/docs/4494504>.

Qolaversa, joriy yining 28-yanvar kuni Prezidentimiz raisligida maktab ta'limini rivojlantirish masalalari bo'yicha videosektor yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilandi. Maktablarda o'quv yuklamasi va darslar sonini qayta ko'rib chiqish, bolalarni fikrlashga chorlaydigan metodikalarni joriy qilish, darsliklarni ilg'or tajribalar asosida to'liq yangilash bo'yicha topshiriqlar berildi. O'quvchilarining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, sport va san'at to'garaklarini faollashtirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Davlatimiz rahbari maktab ta'limi sohasidagi islohotlar juda muhim ekanini ta'kidlab, mutasaddilarga xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda strategiya ishlab chiqish vazifasini qo'ydi. Shu asosda, Maktab ta'limini rivojlantirish dasturi qabul qilinishi belgilandi.

Chunki Xalq ta'limi O'zbekistonda ijtimoiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Aynan maktab ta'limining sifati va qulayligi davlatning rivojlanish istiqbollari aks ettirib, yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun zamin yaratadi. Zamon shiddatkor, zamonaviy texnika va texnologiyalar hayotimizga kirib kelmoqda. Mana shunday sharoitda bilim berayotgan o'qituvchi o'z ustida mukammal darajada ishlagan va o'ziga juda talabchan bo'lishi lozim. "Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga raxna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir"³. Mamlakatimizda iqtidorli bolalarni aniqlash, o'qitish va tarbiyalash, ularni yanada qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, ma'naviy boy va intellektual rivojlangan avlodni shakllantirish maqsadida 2019-yili xorijiy ta'lim tashkilotlari bilan birgalikda ishlab chiqilgan o'quv rejalari va dasturlariga muvofiq ta'lim jarayoni ingliz tilida olib boriluvchi Prezident maktablarini tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilingan, bu esa ta'lim sifatining ilg'or andozalari qo'llanilayotganidan dalolat bermoqda. Maktab ta'limi, ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, xorijiy tillarni chuqur o'rganish

³Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: "Uzbekiston" NMIU, 2017. – B. 592.

imkoniyatlarini yaratish sohasida muhim voqealardan biri bu ijodiy va ixtisoslashtirilgan maktablarning tashkil etilishi bo'ldi. O'zbekistonning 2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida to'rtinchi ustuvor yo'nalish aynan ta'lim sohasini, inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan. Shunday ekan, har bir tajribali o'qituvchi mashg'ulotlarni bolalarga ko'proq amaliy bilim berish asosida o'tkazishi lozim. Ta'lim-tarbiya berishda do'q-po'pisa qilishdan saqlanish kerak. Qo'rquv bilim olishni cheklashi mumkin, mehr esa bilimga qanot beradi. Xalqqa ilm, bilim ulashish, shu yo'lda izlanish, intilish va kurashish hamda sevgan kasbi tufayli muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritish, mashaqqatli mehnatini samarasini ko'rish pedagog uchun juda quvonchli holatdir va shunday bo'lishi ham kerak.

Pedagoglarning asosiy faoliyati o'quvchilarga ta'lim berish, ularning ilmiy iqtidorini shakllantirish, bilimli yoshlar qilib yetishtirishdan iborat. O'qishni, yozishni bilmaydigan bolaga bir xarfni o'rgatish oson ish emas. Hayot haqidagi tasavvuri bo'lmagan, hali yaxshi yomonning farqiga bormagan, jajjigina o'g'il-qizning murg'ak shuuriga ziyo olib kiradigan, bilim beradigan insonlar mehnati tahsinga sazovor. Kim, qayerda, qanday vazifada ishlamasin, qachondir maktabda o'qigan, savodini chiqargan, ustozlar tarbiyasini olgan. Barcha sohalarning ustalari, mutaxassisleri pedagog mehnati bilan shakllangan. Shunday ekan, ularning faoliyati yuksak darajadagi e'tirofga arziydi. “Ona tili ta'limi bolalarning tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirishga, erkin fikrlay olishi, o'zgalar fikrini anglashi, o'z fikrlarini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olishi, jamiyat a'zolari bilan erkin muloqotda bo'la olish ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu o'rinda ona tili ta'limiga o'quv fani emas, balki, butun ta'lim tizimini uyushtiruvchi ta'lim jarayoni sifatida qaraladi”⁴, – deyilgan.

O'zbekistonda ona tilini o'rganishga va o'qitishga katta e'tibor berilmoqda. Prezidentimiz yoshlarning ona tilini o'rganishni, o'qishni, kitobxonlik madaniyatini oshirish bo'yicha farmoyishni qabul qilib, unda yoshlar o'rtasida badiiy jihatdan yuksak, intellektual salohiyatni oshirishga xizmat qiladigan kitoblarni o'qish

⁴ Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti. Boshlang'ich ta'lim. || Ta'lim taraqqiyoti. –T.: Sharq.1999. 75-bet.

maqsadga muvofiq deb hisoblandi. O‘qish va yozish amaliyoti ona tilini o‘rganishda eng muhim ko‘nikmalardan biri hisoblanadi. O‘qish ko‘nikmasinin tanqidiy o‘qish tamoyillari maktab o‘quvchilarida o‘qish ko‘nikmasini rivojlantirishda katta ahamiyatga deb hisoblaymiz. O‘qish ko‘nikmalingizni takomillashtirish vaqtini tejashga va tanlangan o‘quv materialini samarali o‘qishga imkon beradi. Bundan tashqari, tushunish va konsentratsiya darajasini oshirish imkoniga ega bo‘ladilr. Yoshlar o‘qishni o‘rganish jarayonida o‘zlari uchun barcha imkoniyatlar dunyosini ochadilar dunyoqarashlarini kengaytiradilar. Ular o‘zlarining fikrlarini ravon ifoda etishga va teran fikrlash qobiliyatiga ega bo‘ladilar.

Mashg‘ulotlar darsning ta’limiy-tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsadlarini ochib berishi va o‘quvchilar bilimini mustahkamlashga xizmat qilishi kerak. Bunda did bilan jihozlangan o‘quv xonasi, turli stendlar va tarixiy sanalarga bag‘ishlab chiqarilgan devoriy gazetalar ham yordam beradi. O‘quvchilarning bilimini mustahkamlab, mantiqiy fikrlashga o‘rgatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori asosida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro taqdiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi tashkil etildi. Bunday markazning tashkil etilishi o‘quvchilarning ta’limdagi yutuqlarni baholash va nazorat qilish imkonini beradi.

O‘rni kelganda aytish lozimki, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – xalqaro o‘qish savodxonligini o‘rganishdagi yuksalish) – xalqaro tadqiqoti boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qib tushunish ko‘nikmalarini qay darajada rivojlanganligi haqidagi ma’lumotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini beradigan, o‘qish va o‘qitishni yaxshilashda ta’lim sohasidagi davlat siyosatiga xizmat qilishi mumkin bo‘lgan tahlillarni taqdim etadigan yirik xalqaro baholash dasturi hisoblanadi.

O‘quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo‘lib, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o‘qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo‘llaydi. Har bir

matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi.

“Bu jarayonda ham bolalarning individual xususiyatlari albatta hisobga olinishi muhim omildir. Agar bolalar o'ziga qattiq ishongan bo'lsa, uni o'z javoblarini tanqidiy baholashga o'rgata boshlashi kerak. Agar tortinchoq, uyatchan bola bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlash, uning har qanday shaxsiy tashabbusini ma'qullash lozim. Agar bolalar topshiriqlarni tez almashtirmoqchi bo'lsa, ularni topshiriq mohiyati bilan qiziqtirish kerak. Topshiriqlarning yangi jihati tomonlarni topishga, bolalarni rag'batlantirishga harakat qilinadi. Aksincha, bola topshiriqlarni bajarishda o'ralashib qolsa, ularni bir g'oyadan boshqa bir ikkinchi g'oyaga e'tiborini ko'chirishga undash lozim”⁵.

PIRLS boshlang'ich sinf o'quvchilarining sinf va sinfdan tashqari o'qishini baholashda ikkita keng qamrovli maqsadga, ya'ni “badiiy tajriba orttirish”, “axborotni olish va undan foydalanish”ga qaratiladi. O'z navbatida, ushbu maqsadlarning har biri to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi. Bular:

- diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish;
- to'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish;
- kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish;
- g'oyalar va axborotni talqin qilish va uyg'unlashtirish.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning matni o'qishi va tushunishi darajasini baholashda quyidagicha reja asosida amalga oshirish mumkin. O'qish darslarida o'quvchilarga kichik hikoya va ertaklardan, ikki xil variantda o'quvchilarga uyga vazifa berilib, ertasi kuni uyga berilgan vazifaga ko'ra hikoya yoki ertak haqida savol-javoblar o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

⁵ XXI asr – intellektual yoshlar asri mavzusidagi Respublika ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjuman materiallari. Toshkent: 2018. 19-bet.

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimida bunday xalqaro baholash tendensiyalariga amal qilish yosh avlodni intellektual faolligini oshirish, ularning ta’limdagi kompetentligini va kreativligini rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Yuqorida keltirilgan xalqaro baholash dasturlari tahsil oluvchilarning shu kabi qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Mamlakatimizda izchil sur’atlarda amalga oshirilib kelinayotgan islohotlarga sinchkov nazar tashlasak, barcha jabhalarda bilimli, malakali kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj va talab oshib bormoqda. Bundan ko‘rinib turibdiki, tajribali o‘qituvchi va darslarga qizikuvchi, o‘z ustida tinimsiz izlanuvchi o‘quvchi ta’lim tizimi uchun muhim. O‘quvchilar bilimini baholash hamda monitoring qilish esa ta’lim sifatini yanada oshirish uchun qo‘yilgan muhim qadamlardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947- sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. T.: 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21-sentyabrdagi PF-5544-son “2019-2021yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” Farmoni.
3. Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: “Uzbekiston” NMIU, 2017. – B. 592.
4. Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti. Boshlang‘ich ta’lim.|| Ta’lim taraqqiyoti. –T.: Sharq.1999. 75-bet.
5. “XXI asr – intellektual yoshlar asri” mavzusidagi Respublika ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjuman materiallari. Toshkent: 2018. 19-bet.